

Чирка Л.Г.

Молодший науковий співробітник

Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”, м. Переяслав-Хмельницький

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ВІРА ЯК ПРОЯВ РЕЛІГІЙНОСТІ

Віра – одна з головних християнських чеснот на шляху до богопізнання як у творчості Григорія Сковорода, так і у його попередників – “східних отців”. Жодна справа, на думку Василя Великого, не може бути здійсненою належним чином без благочестивої віри у Христа. Причиною ж безвір’я, Василь Великий вважав моральну “зіпсованість” людини, і радить кожному, хто прагне богопізнання, тримати свої помисли подалі від речової і тілесної пристрасті. “Святі отці” вимагали для успіху в богопізнанні підкорення тіла від душі, а надзвичайну любов до тіла вважали однією з причин безвір’я. Замінивши в собі ідею Божества, люди перестають помічати “Його... дії у всесвіті і падаючи нижче і нижче, приходять врешті до ідолослужіння і невіри”¹.

Продовжуючи традиції патристики, Григорій Сковорода писав: “Вѣра, свѣт во тмѣ видящая, страх божій, плоть пробуждающий, крѣпка, яко смерть, любовь божія – вот единственная дверь к райскому вкусу”².

Віра в Бога була завжди основою духовного життя українського народу, а Божі закони – змістом людської діяльності. Це було внутрішньою потребою і необхідністю, котра передавалася із покоління в покоління, що було не стільки вихованням, скільки неписаним законом життя, котрого дотримувалися ще з діда-прадіда. Навіть язичницькі каплиці, на думку Сковорода, ті ж самі “храми Христової науки”. Але в релігійності українського народу є одна особливість – толерантне відношення до інших віросповідань. На цю особливість вказував Микола Костамаров: “Ні католицький костел, ні жидівська синагога не видаються йому гидкими місцями; він не гидує їсти, пити і приятелювати не тільки з католиком і протестантом але і з жидом і з татариним”³. Цю ж думку проповідував і Сковорода, неодноразово стверджуючи, що через усі секти і релігії можна дійти Царства Божого. Дана проблема набуває актуальності і в наш час, коли на ґрунті християнської віри намагаються возвеличити один обряд в ранг домінуючих, що неминуче призводить до конфесійних міжусобиць. Така позиція для мислителя неприпустима, тож він відкидає будь-яку можливість переслідувань за віру, вважаючи це богопротивною справою, оскільки віра – найбільш інтимний прояв особистості. У “Бесіді 2-й” Г. Сковорода стверджував: “Кто гонит человек за вѣру, есть самый главный божію человеклоубию враг, равен озлобляющему нищаго за то, что не захотѣл Христа ради, в милостыню принять одежды”⁴. Причини такої толерантності, певною мірою, криються і у географічному розташуванні України – на перехресті світових культур та зіткненні різних релігій – язичництва, християнства, мусульманства. Більше того, християнство в Україні було не однорідним, а подробленим на різноманітні конфесії та секти, що відіграло не останню роль у національному “двовір’ї”.

Але поряд із вірою існує і страх Божий, який є чи не найголовнішим критерієм глибини віри. “Как можеш віровать богу, не боясь его? Как можеш бояться, не вірую?... Страх божій есть то дух божій в человеке”⁵. Страх Божий, за твердження богословів, виникає від недосконалості віри. З цього приводу Йоан Дамаскін писав: “Віра звичайно, двояка: внаслідок того, що є віра від слуху. Так, слухаючи божественні Писання, віримо вчення Святого Духа. Ця віра здійснюється через все те, що законопокладено Христом: віруючи справам, живучи благочестиво і сповідаючи заповіді Того, Хто обнови нас. Бо той, хто не вірує згідно з переказом кафолічної Церкви, або хто через грішні справи має спілкування з дияволом, – невіруючий. Є й інша віра, прагнучих звістки, ... непохитна надія як на те, що обіцяна нам Богом, так і на щасливий успіх наших прохань. Перша віра, звичайно, складає приналежність нашій волі, друга ж приналежність до дарів Духа”⁶.

Страх людини перед силою Бога змушує задуматись над сенсом свого життя, над своїми вчинками. Саме в страху Г.Сковорода вбачав дар від Господа, який відганяючи наші гріхи, є

¹ Краснюк М. Релігійно-філософські воззренія Сковорода // Вера и раздумъ, 1901. – Кн. 18. – С. 233.

² Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – К., 1973. – Т. 1. – С. 162.

³ Історія української філософії: Хрестоматія. – К., 1993. – С. 318.

⁴ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2т. – Т. 2. – К., 1973. – С. 415.

⁵ Там само. – Т. 1. – К., 1973. – С. 162.

⁶ Дамаскін Іоанн. Точное изложение православной веры. – М.: Братство святителя Алексия. – Ростов-на-Дону, 1992. – С. 284-285.

джерелом духовного життя. Така концепція Г.Сковороди, не що інше, як наслідування традицій патристики. Так, Климент Александрійський ставить страх Божий нарівні з вірою на шляху до істини. “Другим шляхом до істини є страх Божий. Бійся Господа, єдино всемогучого...Страх Божий рівноцінний запереченню злу”¹.

Але, на думку Г. Сковороди, є й інший страх Божий, який не звеселяє а мучить, не життя душі а смерть люта. Такий страх називається безбожним та рабським, і живе, за твердженням українського мислителя, в двох “сортах” людей: “Первой сорт, не признавая за господина, войну ведет против божієго стана; второй признавает, но боится как мучителя, не как отца”². Тому, на думку українського філософа, цей страх можна назвати пекельним, не божим, а звідси випливає, що і така віра не дійсна, оскільки людина, віруючи у Творця, справами чинить йому неугодне. Одна справа вірити в те, що Бог є, а зовсім інше вірити в Бога, покладаючись на нього і живучи за його законами. Така позиція Г. Сковороди – це не що інше як компіляція віровчення Григорія Богослова, який стверджував, що існує суттєва різниця між “бути впевненим у бутті чого-небудь, і знати, що воно таке”.

Виділяючи два види страху Божого, Г. Сковорода продовжив філософські традиції східного середньовіччя. Так, у “Педагоге”, Климент Александрійський стверджував існування двох видів страху, де один поєднаний із вірою, а інший – із ненавистю. Перший вид “відчуваємо ми до Бога і розумні діти до батька. Тому що не приборканий кінь буває впертим, ... а син, полишений своїй волі, зухвалим. Другий вид страху об’єднаний з ненавистю. Такий страх відчували Євреї до Бога, вважаючи його володарем а не Отцем. А різниця... велика між служінням Богу вимушеним і служінням йому добровільним, заснованому на вільному виборі; між тим і другим відстань рівна цілому небу”³. Коли хто вірує, на думку Г. Сковороди, то має в душі і страх Божий, а хто знищив цей страх, той відійшов від віри, і вважає Сина Божого неправдивим. Як близький тут український філософ до святого апостола Іоанна: “Хто вірує в Божого Сина, той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про Сина Свого”⁴.

Водночас, тема “страху Божого” у творчості Г. Сковороди опиралася на здобутки національної філософської думки, зокрема вчення острозьких книжників, які вбачали в ньому “початок всієї премудрості”. За переконанням острозьких книжників, “страх Божий” з’являється у людини в процесі самопізнання і внутрішнього занурення у віру, як закономірна передумова виникнення щирого сердного каяття і смиренності, які, у свою чергу, створюють сприятливі умови для входження людини у містичний контакт із Богом. Саме “страх Божий”, на думку українського філософа, допомагає людині прочинити двері до Божого дому. У філософському трактаті “Кольцо”, Г. Сковорода, з цього приводу, писав: “Коль многое множество читает библию! Но без пользы сей дом божий заперт и запечатан. Дух страха божія и дух разума вход отверзает, без сего ключа всяк поропшет, взалчет и обойдет град сей”⁵. Отже, страх Божий, за вченням Г. Сковороди, це не стільки тремтіння перед силою Творця, скільки вияв поваги до Його волі та Його законів. Людина боїться не гніву Божого (хоча і цей чинник відіграє не останню роль у процесі богопізнання), а можливості втратити Його прихильність до себе, чи, навіть більше, втратити Його у своєму серці.

Г. Сковорода взявся облагородити суспільне життя духом християнської моралі. Віра у Вседержителя, на думку філософа, повинна зробити людину добршою, щирою, повинна знищити злобу, заздрість і ницість у гонитві за матеріальним благополуччям. Дбаючи про матеріальне, людина не повинна загубити свою душу, більше того, вона повинна допомогти врятувати душу іншому. “Віра – це той шлях... по якому Бог і людина ідуть назустріч одне одному...Важко людині повірити в Бога, якщо раніше вона не відчула поклику”⁶.

Тож за переконанням українського мислителя, людина спроможна вийти за межі свого тлінного існування лише завдяки вірі. Адже віра містить в собі глибинний гносеологічний зміст, який наповнює душу людини “животворящим духом” і підштовхує на шлях пізнання істини.

¹ Климент Александрійський. Строматы. – Ярославль, 1892. – С. 80.

² Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т.2. – К., – С. 415.

³ Климент Александрійський. Педагогъ. – Ярославль, 1892. – С. 86-87.

⁴ Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Завіту. – К., 1995. – 1 Ів., 5:10.

⁵ Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. – Т.1. – К., 1973. – С. 369.

⁶ Иеромонах Илларион (Алфеев). Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. – М., 1996. – С. 11.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Характеристика а історіографія – характеристика проблематики дослідницької	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012